

订阅本刊

一、意义

NMT 可定量检测 IAA 的实时转运过程，同时可以检测基于“酸生长假说”的 IAA 调控的质膜 H^+ -ATPase 排 H^+ 。

二、研究案例

1、*Nature*: 非损伤微测技术发现 IAA 可促根部吸 H^+ 致质外体碱化为生长素“酸性生长假说”机制提供重要证据

通讯作者：奥地利科学与技术研究院 **Jiri Friml**

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®])

利用 *PM-Cyto reporter* 监测细胞内 pH 值，发现 5 nM IAA 处理后，质膜 (PM) 相邻细胞质 pH 值同时下降。同时出现的质外体 pH 值升高和细胞内 pH 值降低意味着 H^+ 流入细胞。用非损伤微测技术监测 IAA 处理后伸长区的根表皮细胞 H^+ 跨膜转运，确实发现 H^+ 吸收，与根毛细胞中类似的观察结果一致。生长素通过增加细胞内 H^+ 的吸收引起质外体的快速碱化。这一过程与根系生长抑制的时空相关性表明，质外体碱化是抑制根系生长的潜在细胞机制。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考